

O'QUVCHI MA'NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA JADID ADABIYOTINING O'RNI

Akramova Rashidaxon Valiyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Ozbekiston Milliy universiteti

Jurnalistika fakulteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrası

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi

II bosqich magistranti

rashidaakramova884@gmail.com

+998991384232

Annotatsiya. Maktab o'quvchilarini ma'naviyatli shaxs sifatida kamolga yetkazishning asosiy omillari va vositalari, shaxs kamolotida adabiyotning, xususan, jadid adabiyotining o'rni, jadid adabiyoti namunalarining kitobxon ongi va ruhiyatiga ta'siri haqidagi fikrlar keltirilgan

Аннотация. Представлены основные факторы и средства воспитания школьников как духовных личностей роль литературы в частности современной литературы в развитии личности влияние образцов современной литературы на сознание и психику читателя

Abstrakt. The main factors and means of educating schoolchildren as spiritual individuals, the role of literature, especially modern literature in personal development, the influence of modern literature examples on the mind and psyche of the are covered

Kalit so'zlar : maktab ta'limi, ma'naviyatli shaxs, jadid adabiyoti, ma'rifatparvarlik g'oyalari, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Behbudiy, Hamza

Ключевые слова: школьное образование, духовный человек, современная литература, идеи просвещения, Абдулла Кадири, Чолпон, Фитрат, Бехбуди, Хамза

Keywords: School education, a spiritual person, modern literature, enlightenment ideas, freedom and liberty, Abdulla Kadiri, Cholpan, Behbudi, Fitrat, Hamza

Jamiyatdagi har bir shaxs tarbiyaning mahsulidir. Ta'lim-tarbiya masalasi zamon va makondan qat'iy nazar, insoniyatni hamisha o'yga toldiruvchi masala bo'lib kelgan. Shu asnoda ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot yo mamot, yo najot yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir"³² degan purma'no fikrlari yodga tushadi. Bu fikrlar bejizga aytilmagan. Nega deganda bilimli, ma'rifatli, ya'ni bugungi globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bir sharoitida mustaqil fikr yurituvchi, erkin, tashabbuskor, tadbirkor va milliy g'ururga ega bo'lgan shaxsgina jamiyatni, davlatni yuksak cho'qqilarga olib chiqa oladi. Bunday kishilarni tarbiyalash esa xalqimizning tarixiy shakllangan ma'rifiy madaniyatidan kelib chiqib, amalga oshirilishi zarur.

Shaxsni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib kelgan. Ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun va qoidalarini izlaganlar. Darhaqiqat, insonning ma'rifiy va ma'naviy komillikka erishishi bir qancha omillarga bog'liq va bu omillardan biri va asosiysi tarbiyadir. Inson tarbiyasiga oid g'oyalar, qoida va qonunlar dastlab adabiyotimizning go'zal namunalari bo'lgan qissalarda, pandnomalarda, yozma yodgorliklarda hamda hadislarda asoslab berilgan. Hadislarimizda "Farzandlaringizni izzat-ikrom qilish bilan birga axloq-odobini ham yaxshilangiz"³³ kabi g'oyalarning ilgari surilishi hadis ilmida ham tarbiyaning inson kamoloti uchun naqadar zarurligi, ota-ona, oila, qarindoshlar hamjihatligi, ilm, bilimdonlik, mehnatsevarlik, vatanga cheksiz muhabbat kabi sifatlar ulug'langanini ko'rsatadi.

Inson ongi, hissiyoti va irodasiga kuchli darajada ta'sir ko'rsatuvchi vositalardan biri kitobdir, to'g'rirog'i adabiyotdir. Bejizga birinchi prezidentimiz I.A.Karimov adabiyot ma'naviyat masalasi ekanligini ta'kidlamaganlar³⁴.

³²Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent: O'zbekiston,2008,-B.44

³³ Ismailova Z.K. Pedagogika. Toshkent. "Moliya" – 2007.

³⁴ Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. – Toshkent: O'zbekiston,2009,-B.11-12.

Erk kuychisi Abdulhamid Cho'lponning ta'biri bilan aytganda "Adabiyot har bir millatning hisli ko'ngul tarixining eng qorong'u xonalarida maishat(tirikchilik)ning ketishiga qarabhar xil tusda va ranhda yetishgan, fayzli til birla taqdir etula olmaydurg'on bir guldur. Ushbu yashadigimiz muhit doirasida aning to'lquni odamning har xil maishatiga qarab o'zgaradir"³⁵. Yoki yana shu ijodkorning "Adabiyot chin ma'nosi ila o'lgan, so'nggan, qaralgan, o'chgan, yarador ko'ngilga ruh bermak uchun faqat vujudimizga emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydurg'on o'tkir yurak kirlarini yuvadurg'on toza ma'rifat suvi, xiralashgan oynalarimizni yorug' va ravshan qiladurg'on buloq suvi bo'lganlikdan bizga g'oyat kerakdir"³⁶ degan fikrlari naqadar o'rinli.

Badiiy adabiyotni o'qish jarayonida asar qahramonlari beixtiyor kitobxonning yaqin insonlariga aylanadilar, ma'lum muddat ular bilan birga yashaydilar, birga nafas oladilar, kitobxon ularning baxtlaridan baxtli bo'ladi, qayg'ularidan iztirob chekadi, oshnosiga aylangan qahramonning fe'l-atvoriga beixtiyor taqlid ham qiladi, shuni hisobga olinsa, badiiy mutolaa maktab yoshidagi o'quvchilarda yaxshi sifatlarning, ba'zan esa yomon sifatlarning ham tarkib topishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun o'qituvchi va otanalar, umuman olganda murabbiylar ertamiz bo'lgan farzandlarimizning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkillashlari, ularning ma'naviyatini yuksaltiradigan adabiyotlarni ularga tavsiya etmoqlari lozim.

O'quvchi birorta badiiy asarni o'qir ekan, u asar voqealari haqida mushohada qiladi, qahramonlarining fe'l-atvoriga razm soladi, ba'zida esa o'zi va boshqalarning (qahramonlarning) xatti-harakatlarini baholay boshlaydi. Chunki badiiy asar alohida shaxsga ham, butun jamiyatga ham kuchli darajada ta'sir ko'rsata olish imkoniga ega. U jamiyatning o'z-o'zini anglashida, uni insonparvarlashtirishda beqiyos imkoniyatlarga ega. Adabiyot ijtimoiy ongning ko'rinishlaridan biri sifatida o'zida xalq xotirasini mujassamlashtiradi, uning axloqiy-ma'naviy qadriyatlarini asrlardan-asrlarga, avlodlardan-avlodlarga olib o'tadi³⁷. Shaxs ma'naviyatini shakllantirish vositasi-adabiy

³⁵ www.uzsmart.uz.Yozuvchilar adabiyot to'g'risida

³⁶ www.uzsmart.uz.Yozuvchilar adabiyot to'g'risida

³⁷ Eshchonova G. "Alabiyot o'qitish metodikasi" fanidan amaliy mashg'ulotlar. Urganch – 2012. 4-b

ta'limdir. Badiiy adabiyot bilan oshno bo'lgan, uni chuqur his qilgan, badiiy matnda aks ettirilgan tuyg'ularni anglagan odamgina kamolot yo'liga kirishi mumkin³⁸.

Kitobxonning Abdulla Qodiriy romanlarini sevib o'qishining sababi shundaki, ularda milliy tafakkur shu'lalari balqib turadi. Butun bu asarlarni o'qish davomida o'quvchining ruhiy olami o'zgaradi, insoniyatga xos bo'lgan yaxshi fazilatlar bilan uchrashadi, ba'zida esa bu fazilatlarining xira tortganligi uni iztirobga soladi. "O'tkan kunlar" romanini o'qish jarayonida o'quvchi o'zbek millatiga xos odob-axloq ko'rinishlarining guvohi bo'ladi, muomala madaniyatining turli qirralariga duch keladi, ota va farzand munosabatlaridagi o'ziga xos nozik jihatlarni anglaydi. Otabek obrazida o'quvchi ota-onasining yakkayu yagona farzandi, yosh va ko'rkam yigitni ko'rish bilan birga ilmli, ma'rifatli, mulohaza bilan ish yuritadigan mohir savdogar, ota-ona orzusi uchun o'zini qurbon qila oladigan fidoyi farzand, sevgisi uchun kurashuvchan mard, sevgida sadoqatli vafodor, qaynona-qaynota bilan muomalada andishali kuyov kabi qator xislatlarga ega o'zbek yigiti timsolini ko'radi, albatta. Tog'ri, Otabek hamma uchun birdek ideal qahramon bo'lmasligi mumkin, chunki u ahli ayollariga birdek adolat qila olmadi, natijada o'zi sevgan ayoli Kumushbibi jaholat qurboni bo'ldi, Zaynabning ham keying hayoti achinarli, u esdan og'ib qoldi, lekin romandagi har bir qahramonga chizgilar, har bir voqea-hodisaning tasviri o'quvchini befarq qoldirmaydi.

"Mehrobdan chayon" romanini o'qish jarayonida o'quvchi har xil kayfiyatga tushadi:bu dunyoning adolatsizligidan bir xafa bo'lsa, asar qahramoni Anvarning erishgan kamolotidan bir xursand bo'ladi, bir mulohaza qiladi oilaviy munosabatlardagi sharqona odob xususida, bir o'yga toladi davlat boshqaruvidagi adolatsizliklarni o'ylab. Shuningdek, o'quvchi asarda do'stga sadoqat, muhabbatda vafo kabi tushunchalarning mazmun-mohiyatini chiroyli satrlarda, ta'sirchan tasvirlarda ko'ra oladi.

Yoki Cho'lpon she'rlarini o'qir ekan, kitobxon ularda allaqachon unutilgan o'ta samimiy, o'ta mayin tuyg'ular chappor urib turganini ko'rishi mumkin. Bu she'rlar

³⁸ Ziyayev A.N. Umumiy pedagogika(Tarbiya nazariyasi). Qo'qon – 2020., 56-58

o'qilganda, bo'ylarida yalpiz va ismalloqlar o'sib turgan ariqlarning shaldirab oqishi eshiltigandek bo'ladi. Cho'lpon she'riyatiga oshno bo'lgan har qanday qalb egasi muallifning oddiy manzaradan go'zallik yarata olganligiga, o'zining qalb kechinmalarini so'z orqali marvarid shodasidek tiza olganligiga beixtiyor tan beradi. Ayniqsa, Cho'lpon she'rlari endigina balog'atga yetayotgan, o'z "men"i shakllana boshlagan o'smir yoshidagi o'quvchilarni tom ma'noda lirikaga oshno qiladi, musiqiylik va ohangdorlik asiriga aylangan insondan esa hech qachon yomonlik chiqmaydi.

O'z asarlarida o'zini qiynayotgan muammolarni, qalbini og'ritayotgan og'riqlarni qalamga olishga odatlangan Cho'lponning "Kecha va kunduz" romani ham o'quvchi ma'naviyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustamlaka zulmidan ezilayotgan xalqning nochor ahvolini, jamiyat tanazzulini ochiq-oydin yoritib beruvchi ushbu asar bilan tanishar ekan, kitobxon asar voqealari asosida inson qadri naqadar arzon ekanligi, ayniqsa, ayol zotining jamiyatda hech qanday o'rni mavjud emasligi, jaholat botqog'iga botgan ota ochko'zligi sabab hali voyaga yetmagan Zebining aybsiz aybdorga aylanishi, hech bir jinoyat qilmagani holda gunohkorga hisoblanishi, aybdor sifatida surgun qilinishi kitobxon qalbini nafratga to'ldiradi, ijtimoiy tengsizlik, davlat boshqaruvidagi adolatsizlik kabi asarning mazmun-mohiyatini tashkil etuvchi voqea-hodisalar tasviri uni o'ylashga majbur qiladi.

Jadid adabiyotining otasi hisoblangan Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining "Padarkush" nomli bitigida ma'rifatning inson hayoti, insoniyat taqdiri uchun qanchalik katta ahamiyat kasb etishini namoyish etgan. Milliy va insoniy qadriyatlamini anglashda ma'rifatli bo'lish zarurligini alohida ta'kidlagan. Asardagi Dramadagi Boy, Toshmurod, Domullo, Ziyoli kabi obrazlar orqali o'sha davrning asosiy muammosini ko'tarib chiqqan, "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo'lur" degan fikrlari isbotini topgan bu asari orqali Behbudiy kitobxonni va tomoshabinni jaholatdan yiroqlashishga chaqirgan, barchani birdek ilm olishga chorlagan. Bugungi kun o'quvchisi uchun jo'n va sodda tuyulgan bu asar orqali o'quvchi o'z farzandining taqdiriga befarq, har narsani faqat pul, boylik bilan o'lchaydigan ota va uning

taqdiri, bilimsizligi va tarbiyasizligi tufayli o'z otasining qotiliga aylangan o'g'il, farzandiga to'g'ri tarbiya bermagan, natijada taqdir sinovlari oldida nochor qolgan onaning holati o'quvchini mulohazaga undaydi.

Abdulla Avloniy tomonidan yaratilgan "Turkiy Guliston yoxud Axloq" asarini o'rganish orqali har bir o'quvchi kitobxon o'zida mavjud sifat-xislatlarni atroflicha mushohada etadi, yaxshini yomondan, oqni qoradan farqlashni o'rganadi. Asarda keltirilgan fikrlar, yaxshi va yomon xulqlar tavsifi, fikrlar isboti sifatida keltirilgan kichik hikoyalar o'quvchilarning kelgusida ma'naviyatli shaxs bo'lib voyaga yetishlarida muhim rol o'ynaydi. Faqat bu ma'lumotlar o'quvchi shaxsining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olib taqdim etilgandagina ijobiy samara beradi.

O'z davrida jadid adabiyotini go'zal she'rlar bilan boyitgan, ma'rifatparvar pedagog sifatida boshlang'ich maktablar uchun "Yengil adabiyot", "O'qish kitobi", "Qiroat kitobi" singari darsliklar yozgan Hamza Hakimzoda Niyoziy ularda o'qish, matn ustida mustaqil ishlash, sinfdan tashqari o'qish ishlariga alohida e'tibor bergan. Hamza o'z darsliklarida badiiy so'z ko'magida o'quvchilarning ma'rifiy va ma'naviy yetukligini ta'minlashni nazarda tutgan. Shu bilan birga Hamza yaxshigina lirik shoir ham bo'lganligini hisobga olgan holda o'quvchilarga adabiyot darslarida uning aruz vaznida yozilgan g'azallarini berib borish ham foydadan holi bo'maydi.

Jadid adabiyotining asosiy darg'alaridan biri Abdurauf Fitratning maktab darsliklarida berilgan "Abulfayzxon" dramasi shu davrda yaratilgan yirik fojialardan biri. Tarixiy mavzudagi bu asar xonlik davri voqealaridan so'zlasa ham, qahramonlarning ayanchli qismati o'quvchini befarq qoldirmaydi, albatta. Ilmsizlik oqibatida jaholatga berilishning oqibati, toj-taxt qutqusining hamisha odamzodni abgor qilishi muqarrarligi yoritib berilgan bu fojining asosiy qahramoni Abulfayzxonning boshqaruvda tizginni tuta olmaganligi oqibatida qo'l ostidagilar uning uchun hukm o'qiganliklari, bu taqdirga o'zi sababchi ekanligini tan olishi, qismati oldida nochorligi o'quvchi qalbini larzaga soladi.

Bugungi kunda adabiyot ta'limining yetakchi xususiyatlarini o'quvchi ma'naviyatini yuksaltirish, ularning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish, adabiyotga mehrini,

hurmatini oshirish, badiiy asarlar vositasida o'quvchilarni o'zga odamlar qalbini anglashga o'rgatish, o'zgalar dardini anglashga yo'llash kabilar tashkil etmoqda. Milliy dastur asosida yaratilayotgan adabiyot darsliklarida xuddi shu jihatlar e'tiborga olinayotgani quvonarli hol, albatta. Adabiy asar matnini tahlil qilish orqali o'quvchi borliq-olamni o'z tuyg'ulari, fikr-mulohazalari orqali tanishi va anglashi lozimligi yangilangan pedagogik tafakkur tamoyiliga aylandi. Chunki ana shunday yo'l bilangina san'at asarlariga nisbatan o'quvchilarning nuqtai nazari, munosabati va muhabbatini shakllantirish mumkin. Bu borada jadid adabiyoti vakillari ijodidan unumli foydalanish zarur. Ta'lim-tarbiya olish, ilm vositasida komillikka erishish istagida bo'lgan har bir o'quvchi uchun jadid adabiyoti muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Shunday ekan, jahon adabiyoti durdonalaridan qolishmaydigan darajadagi jadid adabiyoti namunalari umumta'lim maktablarida adabiyot ta'limining o'quvchi shaxsini har jihatdan yetuk, barkamol, ma'naviyatli avlod sifatida kamol toptirishda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Adabiyotga e'tibor – ma'naviyatga, kelajakka e'tibor. – Toshkent: O'zbekiston,2009.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent: O'zbekiston,2008.
3. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz, Toshkent"Ozbekiston, 2016.
4. Solijonov Y. XXI asr nasri manzaralari.-Sharq yulduzi, 2011.
5. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T., O'qituvchi, 1996.
6. Xalq so'zi. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi.2018-yil 29-dekabr, №271-272 (7229-7230).
7. Sharafuddinov O. Cho'lponni anglash. T., 1998.
8. Normatov U. O'tkan kunlar hayrati. T., 1998.
9. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. T., O'zbekiston, 2008.
10. Qirg'izova O. Jadid adabiyotining bugungi kunda tutgan o'rni. Namangan. 2020.

11. Dolimov U. Jadid pedagogikasi. Toshkent-2007
12. JADID MA'RIFATPARVARLIK HARAKATINING G'OYAVIY ASOSLARI.
“Jadid ma’rifatparvarlarining milliy ta’lim, matbuot, adabiyot va san’atni rivojlantirishga qo’shgan hissasi va uning Milliy g’oya targ’ibotidagi ahamiyati” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari 2016 yil 15 aprel’. “Toshkent islom universiteti” nashriyot-matbaa birlashmasi Toshkent-2016. www.ziyouz.com kutubxonasi
UO’K:316.75
13. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. ADABIYOT O’QITISH METODIKASI.
Toshkent – 2018